
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 004.032.26

DOI 10.5281/zenodo.15720707

Научная статья

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБРАБОТКЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА

MODERN APPROACHES TO NATURAL LANGUAGE PROCESSING

ВУКОЛОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ,

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.

КОНОНЫХИНА КСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА,

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.

VUKOLOV ANDREY ANDREEVICH,

Bauman Moscow State Technical University.

KONONYKHINA KSENIA ALEKSEEVNA,

Bauman Moscow State Technical University.

В статье исследуется обработка естественного языка как ключевой области искусственного интеллекта. Обсуждаются методы анализа существующих подходов к векторизации и обработке текстовых данных, включая как традиционные алгоритмы машинного обучения, так и современные нейросетевые архитектуры. Рассматриваются такие аспекты, как классификация лингвистических ресурсов на лексические и текстовые, а также основные подходы к построению NLP-систем: основанные на правилах и обучаемые. В результате определены ключевые методы векторизации текстовых данных: от простых до основанных на эмбедингах. Делается вывод о возрастающей роли нейронных сетей в анализе текста для моделирования сложных языковых зависимостей.

The article explores natural language processing as a key area of artificial intelligence. It discusses methods for analyzing existing approaches to vectorization and processing text data, including both traditional machine learning algorithms and modern neural network architectures. Aspects such as the classification of linguistic resources into lexical and text-based, as well as the main approaches to building NLP systems – rule-based and learnable – are considered. As a result, key methods for text data vectorization, from simple to embedding-based, have been identified. The increasing role of neural networks in text analysis for modeling complex linguistic dependencies is noted.

Ключевые слова: *обработка естественного языка, NLP, векторизация, машинное обучение, нейросетевые архитектуры, лингвистические ресурсы, нейронные сети.*

Key words: *Natural Language Processing, NLP, vectorization, machine learning, neural network architectures, linguistic resources, neural networks.*

В условиях стремительного роста объёмов текстовой информации, генерируемой пользователями в цифровом пространстве, методы обработки естественного языка (Natural Language Processing, NLP) становятся неотъемлемой частью различных систем. Такие системы играют ключевую роль в персонализации контента и повышении качества взаимодействия пользователя с цифровыми платформами. Современные алгоритмы анализа текста позволяют учитывать не только ключевые слова, но и семантику, эмоциональную окраску и контекст, что значительно повышает релевантность рекомендаций.

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью выбора и применения эффективных NLP-методов в условиях ограниченных вычислительных ресурсов. Это особенно важно для встроенных систем, мобильных приложений и небольших компаний, имеющих ограниченный доступ к высокопроизводительной инфраструктуре. При этом важно находить баланс между качеством анализа текста и вычислительной затратностью.

Цель данной работы – провести обзор существующих методов анализа текста с акцентом на их эффективность и применимость в ресурсно-ограниченных средах.

Теоретическая и методологическая база.

Настоящее исследование опирается на совокупность лингвистических и вычислительных подходов, сформировавших основу современной обработки текстовой информации. В рамках теоретической базы рассматриваются способы получения и представления текстовых данных, включая тезаурусы, тематические и национальные корпуса, а также специализированные словари. Эти ресурсы служат фундаментом для обучения моделей, построения признаков и оценки качества текстовой аналитики.

Особое внимание уделяется методам векторизации текста, которые позволяют преобразовывать текстовую информацию в числовые представления для последующего анализа. В работе рассматриваются классические статистические методы, такие как Bag of Words и TF-IDF, а также более продвинутые подходы с использованием распределённых векторных представлений, включая Word2Vec, GloVe и FastText. Отдельно будет рассмотрена целесообразность применения современных контекстуальных эмбедингов, таких как трансформеры (например, BERT, GPT), с учётом их ресурсоёмкости. Каждый из этих методов отличается уровнем сложности, точностью и требованиями к вычислительным ресурсам.

С методологической точки зрения исследование охватывает архитектурные решения для анализа текста: от простых полносвязных нейросетей (MLP) и свёрточных сетей (CNN) до рекуррентных моделей (RNN, LSTM) и современных трансформеров. Важным аспектом станет оценка их вычислительных характеристик и способности эффективно учитывать контекст, что особенно актуально при работе в условиях ограниченных ресурсов. Будет проанализировано, какие из этих архитектур наиболее применимы в условиях нехватки памяти и вычислительной мощности, а также как можно оптимизировать их использование.

Такой комплексный подход позволит всесторонне оценить применимость различных методов и архитектур анализа текста в зависимости от задач и технических ограничений.

Ресурсы для обработки естественного языка.

Эффективное функционирование систем обработки естественного языка опирается на специальные лингвистические ресурсы, которые служат основой для анализа, интерпретации и генерации текстов. Эти ресурсы условно делятся на две большие категории: лексические и текстовые [1, с. 10].

Лексические ресурсы представляют собой базы знаний о словах и их значениях [1, с. 11]. В их число входят:

- Словари, охватывающие как общеупотребительную лексику, так и терминологию отдельных областей знаний (например, технические или специализированные словари).

- Тезаурусы, которые представляют собой семантические сети, демонстрирующие связи между словами – например, синонимию, антонимию, иерархические отношения

(«класс – подкласс», «часть – целое») и др. Такие структуры помогают системе лучше понимать контекст и смысл слов.

– Онтологии, более формализованные и структурированные знания о предметной области. Они включают в себя сущности, их свойства и взаимосвязи. Например, англоязычная лексическая база данных WordNet [12], которая активно используется в исследовательских и прикладных задачах NLP.

Текстовые ресурсы – это массивы текстов, собранные и организованные по определённым критериям. Наиболее значимым типом таких ресурсов являются корпуса текстов, которые могут включать произведения различных жанров, авторов и эпох. Корпуса зачастую снабжены аннотациями, указывающими морфологические, синтаксические или семантические характеристики слов и фраз [1, с. 11]. Такие размеченные тексты позволяют «обучать» алгоритмы, как правило, с помощью методов машинного обучения. Среди наиболее известных примеров для русского языка – Национальный корпус русского языка (НКРЯ) [7] и Государственный интернет-корпус русского языка (ГИКРЯ) [3].

Подходы к построению NLP-систем.

Системы обработки естественного языка базируются на различных методах анализа текста, которые условно классифицируются в зависимости от источника знаний. В современной практике выделяют два основных подхода к построению таких систем:

– Системы, ориентированные на правила, используют заранее заданные правила, описывающие грамматические и семантические закономерности языка. Такие системы разрабатываются вручную лингвистами и экспертами, что обеспечивает точный контроль и объяснимость, но ограничивает масштабируемость и гибкость при работе с большими объёмами данных и многозначностью языка. В условиях ограниченных ресурсов, системы, основанные на правилах могут быть полезны для решения специфических, четко определенных задач, где не требуется высокая гибкость или обработка больших объемов неструктурированных данных.

– Обучаемые системы являются более гибким подходом, в них знания не кодируются вручную, а извлекаются автоматически из текстовых данных. Эти системы используют алгоритмы машинного обучения, которые анализируют огромные объёмы текстовой информации, самостоятельно выявляя скрытые закономерности и взаимосвязи между словами и фразами.

В зависимости от структуры данных можно выделить следующие сценарии машинного обучения:

– Обучение с учителем использует размеченный корпус, в котором каждому текстовому элементу (словам, фразам, предложениям) соответствует метка – например, категория или тип объекта. На основе этих данных строятся модели классификации.

– Обучение без учителя применяется, когда данные не содержат меток. Алгоритмы выявляют скрытые закономерности самостоятельно. Например, группировать схожие тексты или слова. Данный подход эффективен для предварительного анализа или подготовки признаков, а также в условиях, когда разметка данных требует большого количества ресурсов.

– Частичное обучение с учителем комбинирует ограниченное количество размеченных данных с большим массивом неразмеченных. Модель сначала обучается на небольшом количестве размеченных данных, а потом начинает сама размечать новые данные и использовать их для своего дальнейшего обучения. Этот подход особенно актуален для ресурсно-ограниченных сред, где получение большого объема размеченных данных является проблемой.

Методы векторизации текстовых данных.

Векторизация текста – фундаментальный этап обработки естественного языка, заклю-

чающийся в преобразовании текстовых данных в численные представления, пригодные для машинной обработки. Поскольку большинство алгоритмов машинного обучения работают исключительно с числовыми данными, задача векторизации выступает связующим звеном между текстом и алгоритмами анализа. Эффективность моделей во многом определяется качеством векторного представления текста, поскольку оно должно сохранять как синтаксические, так и семантические свойства исходного материала. Существуют различные методы векторизации, которые можно условно разделить на две группы: простые методы и методы на основе эмбедингов.

Простые методы векторизации как правило, менее требовательны к вычислительным ресурсам и могут быть хорошим выбором для начальных этапов разработки или для систем с очень строгими ограничениями. Среди таких методов выделяют:

– One-hot encoding. Один из наиболее интуитивно понятных подходов. Каждое слово кодируется вектором длины, равной размеру словаря, в котором единственный ненулевой элемент (единица) указывает на позицию слова в словаре. Несмотря на простоту реализации и прозрачность интерпретации, метод страдает от высокой размерности вектора и неспособности захватывать семантические или синтаксические отношения между словами.

– Bag of Words (BoW). BoW представляет текст как вектор частот слов, полностью игнорируя порядок следования и контекст. Каждый элемент вектора отражает количество вхождений соответствующего слова в документ. Метод прост и эффективен для базовых задач, однако не различает синонимы, не фиксирует многозначность слов и не учитывает грамматические конструкции. Кроме того, размерность пространства линейно растёт с увеличением объема словаря [9, с. 164].

– N-граммы. Данный метод расширяет Bag of Words, учитывая фиксированные последовательности из n слов. Таким образом, частично сохраняется информация о локальном контексте. Однако размерность пространства признаков быстро возрастает с ростом n , а глобальные зависимости и глубокая семантическая информация по-прежнему остаются недоступными. Тем не менее n -граммы находят широкое применение в задачах анализа коротких текстов, орфографических исправлений и машинного перевода.

– TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency). TF-IDF модифицирует модель BoW, уменьшая вес общеупотребительных слов и акцентируя внимание на терминах, специфичных для конкретного документа. Показатель строится на сочетании частоты слова в документе (TF) и обратной частоты его появления в корпусе (IDF). Хотя TF-IDF повышает качество векторизации по сравнению с простым подсчетом частот, он также игнорирует порядок слов и не отражает сложных семантических связей [9, с. 164]. TF-IDF является хорошим компромиссом между эффективностью и вычислительной сложностью для многих задач.

В отличие от вышеописанных методов, эмбединги стремятся представить слова плотными низкоразмерными векторами, в которых зафиксированы как синтаксические, так и семантические зависимости. Эмбединги основаны на дистрибутивной гипотезе: слова, встречающиеся в сходных контекстах, имеют близкие значения [9, с. 167]. Подобные представления позволяют моделям различать многозначность, учитывать синонимию и захватывать сложные языковые закономерности. Эти методы, как правило, более ресурсоёмки на этапе обучения, но могут давать лучшие результаты. Выделяют следующие модели для построения эмбедингов:

– Word2Vec. Word2Vec является одной из первых моделей обучения эмбедингов. В процессе обучения модель предсказывает либо контекст по слову (Skip-gram), либо слово по контексту (CBOW, Continuous Bag of Words). Итоговые векторы извлекаются из скрытого слоя нейронной сети. Среди ограничений модели — неспособность обрабатывать слова, отсутствующие в обучающем корпусе, а также статичность полученных представлений (одно

слово — один вектор вне зависимости от контекста) [2, с. 345]. Несмотря на эти ограничения, предварительно обученные модели Word2Vec могут быть эффективно использованы в ресурсно-ограниченных средах за счет их относительно небольшого размера

– GloVe (Global Vectors for Word Representation). Модель GloVe обучается на глобальной матрице, отражающей совместную встречаемость пар слов. В процессе обучения оптимизируется аппроксимация логарифмов соотношений частот появления таких пар в корпусе. Такой подход позволяет учитывать не только локальные контексты, но и общую статистику корпуса. Как и Word2Vec, GloVe создает статические эмбединги, что ограничивает их применение при обработке омонимии и сложных контекстов [4, с. 144]. Тем не менее, предлагает предварительно обученные модели GloVe также могут быть полезны в условиях ограниченных ресурсов.

– FastText. FastText расширяет архитектуру Word2Vec, представляя слова через сумму эмбедингов их символьных n -грамм. Такой подход позволяет эффективно обрабатывать редкие и ранее не встречавшиеся слова, а также лучше моделировать морфологические особенности языка. Subword-модель (символьные n -граммы) позволяет представить слово как набор его подслов (частей слова), что особенно полезно для языков с богатой морфологией и сложной словоформой, а также для обработки опечаток или новых слов [11]. Эта особенность делает FastText особенно полезным для языков с богатой морфологией и сложной словоформой. Несмотря на свои преимущества, subword-модель может существенно увеличивать потребление памяти, что может быть критическим при ограниченности ресурсов.

– Трансформеры. Модели на основе трансформеров (например, BERT, RoBERTa, GPT) формируют контекстуальные эмбединги, учитывающие окружение каждого слова в предложении. В отличие от статических методов, такие эмбединги отражают многозначность и сложные синтаксические зависимости. Ключевая особенность трансформеров – использование механизма самовнимания (self-attention), эффективно обрабатывающего дальние зависимости. Основными недостатками являются высокая вычислительная сложность, длительное время обучения, значительный объем обучающих данных и большие требования к ресурсам при обучении и инференсе. Инференс — это процесс использования уже обученной модели для предсказания или обработки новых данных на конечном устройстве [10, с. 52-53]. Для ресурсно-ограниченных сред использование полных трансформерных моделей может быть нецелесообразно. Однако существуют облегченные версии трансформеров (например, DistilBERT, ALBERT, TinyBERT), а также методы квантования и прунинга моделей, которые позволяют значительно сократить их размер и ускорить работу, делая их пригодными для мобильных устройств и встроенных систем.

Анализ текстов при помощи методов машинного обучения.

Анализ текстов при помощи методов машинного обучения представляет собой одну из ключевых задач обработки естественного языка. Современные подходы позволяют извлекать из текстовых данных структурированную информацию, выявлять скрытые закономерности, а также строить предсказательные модели для различных прикладных задач – от классификации документов до машинного перевода.

Обработка текстов предполагает преобразование неструктурированных текстовых данных в формализованные представления, пригодные для вычислительного анализа, классификации, кластеризации или извлечения скрытых закономерностей. Текстовые данные отличаются высокой размерностью, сложной семантической структурой и значительным уровнем неоднозначности, что требует применения специализированных алгоритмов и методов представления данных.

Существующие методы машинного обучения в задачах анализа текстов можно условно разделить на две группы. Традиционные (классические) подходы используют фиксированные признаки текста, основанные на статистических характеристиках частоты слов и их со-

четаний, без учета сложных языковых зависимостей. Напротив, современные методы, основанные на нейронных сетях, стремятся моделировать более сложные синтаксические и семантические отношения между словами за счёт обучения на больших корпусах текстов и использования контекстно-зависимых векторных представлений.

Традиционные методы машинного обучения.

Классические подходы к анализу текстов опираются на предварительное извлечение признаков из текстовых данных и последующее применение стандартных алгоритмов машинного обучения. В качестве признаков, как правило, используются числовые векторные представления текста, формируемые с помощью методов, таких как мешок слов (Bag of Words), TF-IDF, n-граммы и другие статистические характеристики.

На основе таких признаков описаний применяются обобщённые модели классификации и регрессии, например, наивный байесовский классификатор (Naive Bayes), метод опорных векторов (Support Vector Machines, SVM), случайный лес (Random Forest) и другие алгоритмы [13]. Эти методы демонстрируют высокую эффективность при решении относительно простых задач, таких как тематическая классификация документов, определение тональности высказываний, фильтрация спама и др.

В контексте ограниченных вычислительных ресурсов, традиционные методы являются привлекательным выбором. Они требуют меньше памяти и вычислительной мощности для обучения и инференса по сравнению с нейросетевыми моделями. Их простота и интерпретируемость также являются преимуществами для систем, где прозрачность работы алгоритма важна. Однако традиционные методы имеют ряд ограничений, связанных с их неспособностью учитывать порядок слов, грамматические связи и контекстуальную зависимость значений. В результате они плохо справляются с моделированием сложных языковых зависимостей, таких как многозначность, идиоматические выражения или скрытые смысловые ассоциации, что особенно важно при анализе художественных, публицистических или научных текстов.

Методы, на основе нейронных сетей.

Современные методы анализа текста активно используют нейронные сети — универсальные вычислительные модели, имитирующие работу биологических нейронов. Каждый искусственный нейрон преобразует входные значения с помощью весов и смещения, а затем применяет функцию активации, которая позволяет сети моделировать нелинейные зависимости. Нейронные сети состоят из слоёв нейронов, последовательно обрабатывающих данные, выявляя всё более сложные закономерности [8, с. 439]. В задачах обработки естественного языка применяются различные архитектуры нейронных сетей, адаптированные под специфику текстовых данных. Рассмотрим наиболее популярные из них:

– Многослойный перцептрон (MLP, Multilayer Perceptron). MLP – базовая архитектура нейронных сетей, состоящая из нескольких полносвязных слоёв [8, с. 440-441]. Она хорошо подходит для задач классификации и регрессии, но не учитывает последовательность слов и контекст, что ограничивает её эффективность в сложных текстовых задачах. В области NLP MLP чаще используется как финальный классификатор в составе более сложных моделей. Самостоятельно MLP редко применяется для анализа естественного языка из-за отсутствия механизма обработки порядка слов. Однако для простых задач классификации коротких текстов с предварительно извлеченными признаками, MLP может быть достаточно эффективным и экономичным по ресурсам.

– Свёрточные нейронные сети (CNN, Convolutional Neural Networks). CNN, изначально разработанные для обработки изображений, были успешно адаптированы и для работы с текстовыми данными. Такие сети используют свёрточные фильтры для выделения локальных признаков, таких как устойчивые словосочетания и n-граммы. Благодаря операциям пулинга достигается инвариантность к положению признаков в тексте. Однако из-за ограни-

ченного окна восприятия CNN слабо справляются с моделированием длинных зависимостей и глобального контекста [6, с. 192-194]. CNN являются хорошим компромиссом для текстовых задач в условиях ограниченных ресурсов, так как они менее требовательны, чем RNN или трансформеры, но при этом способны улавливать локальные паттерны в тексте.

– Рекуррентные нейронные сети (RNN, Recurrent Neural Networks). RNN обрабатывают текст как последовательность, сохраняя краткосрочную память о предыдущих словах благодаря скрытому состоянию, обновляющемуся на каждом шаге. Это позволяет учитывать порядок слов и локальный контекст. Однако классические RNN подвержены проблеме исчезающих и взрывающихся градиентов, что затрудняет обучение на длинных последовательностях. Такие ограничения делают их малоэффективными в задачах, требующих учёта длительного контекста [5, с. 39]. Для большинства задач, требующих учёта последовательности, предпочтительнее использовать LSTM.

– Сети с долговременной кратковременной памятью (LSTM, Long Short-Term Memory). LSTM расширяют возможности RNN за счёт механизмов вентилей, регулирующих сохранение, обновление и удаление информации на каждом шаге. Это позволяет эффективно моделировать как краткосрочные, так и долгосрочные зависимости в тексте. Благодаря этому LSTM получили широкое распространение в задачах машинного перевода, генерации текста и анализа сложного контекста [5, с. 40]. Несмотря на то, что LSTM более ресурсоёмки, чем CNN, они всё ещё применимы в условиях умеренных ресурсных ограничений, особенно для задач, где важен порядок слов и долговременные зависимости.

– Трансформеры. Трансформерные архитектуры (например, BERT, GPT) полностью отказались от рекуррентности, заменив её механизмом многоголового самовнимания (self-attention), который позволяет учитывать связи между любыми словами в тексте независимо от их позиции. Это обеспечивает превосходную способность моделировать сложные контексты и дальние зависимости. Трансформеры достигли выдающихся результатов в большинстве задач NLP, но обладают высокой вычислительной сложностью, значительными требованиями к памяти и большими затратами времени на обучение [10, с. 52-53]. Как упоминалось ранее, для применения трансформеров в ресурсно-ограниченных средах необходимы методы оптимизации, такие как дистилляция знаний, квантование или использование уменьшенных версий моделей.

Выводы.

В рамках данной статьи был проведён обзор современных методов анализа текста, применяемых в задачах обработки естественного языка, с акцентом на их применимость в условиях ограниченных вычислительных ресурсов. Учитывая растущую потребность в адаптивных и персонализированных цифровых сервисах, эффективность текстовой аналитики становится ключевым фактором для развития различных платформ.

Рассмотренные подходы охватывают широкий спектр – от классических статистических моделей (Bag of Words, TF-IDF), через распределённые векторные представления (Word2Vec, GloVe, FastText), к современным контекстным эмбедингам на основе трансформеров (BERT, GPT, ALBERT). Анализ показал, что выбор конкретного метода зависит от соотношения между точностью, интерпретируемостью, устойчивостью к шуму и вычислительными затратами.

Для ресурсно-ограниченных сред можно сделать следующие выводы, что простые статистические методы (BoW, TF-IDF, N-граммы) являются наиболее экономичными по ресурсам и подходят для базовых задач, требующих высокой скорости и минимального потребления памяти.

Предварительно обученные статические эмбединги (Word2Vec, GloVe, FastText) предлагают лучший баланс между качеством и ресурсоёмкостью по сравнению с простыми методами. Однако, стоит отметить, что использование subword-модели в FastText может увели-

читать потребление памяти, что необходимо учитывать при очень строгих ограничениях.

Нейросетевые архитектуры имеют разную степень ресурсоёмкости: CNN могут быть эффективны для извлечения локальных признаков с умеренными затратами, а LSTM подходят для задач, где критичен порядок слов и долговременные зависимости, хотя и требуют больше ресурсов.

Трансформеры, несмотря на их превосходную производительность, требуют значительных вычислительных мощностей. Однако методы оптимизации, такие как дистилляция, квантование и использование облегченных версий, делают их потенциально применимыми даже в условиях ограничений, но требуют дополнительного этапа подготовки.

Таким образом, обзор демонстрирует, что эффективное применение методов NLP требует взвешенного подхода, учитывающего не только качество текстового анализа, но и реальные ограничения инфраструктуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Обзор методов автоматической обработки текстов на естественном языке / С.Д. Белов [и др.] // Системный анализ в науке и образовании. 2020. № 3. С. 1-15.
2. Бородащенко А.Ю., Субботенко О.А., Яловегин С.В. Методика обучения нейронной сети на основе архитектуры Skip-Gram // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2023. № 1. С. 343-354.
3. ГИКРЯ: генеральный интернет-корпус русского языка. URL: <http://www.webcorpora.ru> (дата обращения: 06.06.2025).
4. Жаксыбаев Д.О., Мизамова Г.Н. Алгоритмы обработки естественного языка для понимания семантики текста // Труды Института системного программирования РАН. 2022. Т. 34. № 1. С. 141-150.
5. Катермина Т.С., Тагиров К.М., Тагиров Т.М. Элементы искусственного интеллекта в решении задач анализа текстов // Computational nanotechnology. 2022. Т. 9. № 2. С. 35-44.
6. Курейчик В.В., Родзин С.И., Бова В.В. Методы глубокого обучения для обработки текстов на естественном языке // Известия Южного федерального университета. Технические науки. 2022. № 2 (226). С. 189-199.
7. Национальный Корпус Русского Языка. URL: <http://ruscorpora.ru> (дата обращения: 06.06.2025).
8. Панарин В. М. [и др.] Нейроны в нейронных сетях // Известия Тульского государственного университета // Технические науки. 2023. № 2. С. 438-443.
9. Пархоменко П.А., Григорьев А. А., Астраханцев Н. А. Обзор и экспериментальное сравнение методов кластеризации текстов // Труды Института системного программирования РАН. 2017. Т. 29. № 2. С. 161-200.
10. Сайгин А.А., Плотникова Н.П. Векторизация нормативно-справочной информации с помощью модели нейронной сети BERT // Информационные технологии и математическое моделирование в управлении сложными системами. 2021. № 2. С. 52-59.
11. Фельдина Е.А., Махныткина О.В. Автоматическое построение дерева диалога по неразмеченным текстовым корпусам на русском языке // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2021. Т. 21. № 5. С. 709-719.
12. Fellbaum C. WordNet: An electronic lexical database. MIT press, 1998. URL: https://www.researchgate.net/publication/307972585_WordNet_An_Electronic_Lexical_Database.
13. Nayak A., Natarajan D. Comparative study of naive Bayes, support vector machine and random forest classifiers in sentiment analysis of twitter feeds // International Journal of Advance Studies in Computer Science and Engineering (IJASCSE). 2016. Vol. 5. No. 1. pp. 14-17.

Поступила в редакцию: 16.06.2025

Принята в печать: 30.07.2025

© Вуколов А.А., Кононыхина К.А., 2025.